

**La desigualdad educativa en las zonas
rurales del Perú**

**Educational inequality in the rural
areas of Peru**

Gloria Neylinda Benancio Reyes

[0009-0009-9220-7626](tel:0009-0009-9220-7626)

Universidad Nacional Hermilio Valdizán

gbenancio@unheval.edu.pe

Resumen

El presente artículo tiene la intención de hacer un breve análisis de la situación real de la educación en las zonas rurales del Perú; cuyo problema más relevante es la desigualdad educativa, que afecta a un gran porcentaje de estudiantes que viven en las zonas rurales más alejadas de nuestro país, catalogado como el Perú profundo. La metodología que se ha utilizado para el presente trabajo, se basó principalmente en la búsqueda de fuentes bibliográficas, como también en la lectura y análisis documental de diversos enfoques teóricos y estudios sobre el tema en mención. Con respecto al enfoque, es de corte cualitativo cuyo método fue el análisis documental, Las conclusiones en que se han arribado es, que el rol que cumple el Estado como ente ejecutor y responsable de las políticas educativas es muy deficiente, lo cual se refleja en los resultados del bajo rendimiento académico de los estudiantes y la poca accesibilidad para llegar al nivel superior. En ese sentido el Estado tiene el deber de garantizar una educación de calidad para todos, a lo largo y ancho de todo el país; con equidad y accesibilidad a una infraestructura adecuada, servicios básicos, implementación con medios y materiales educativos y de medios tecnológicos que le permitan a los estudiantes desenvolverse con seguridad a las exigencias de este mundo globalizado, y, finalmente el reconocimiento de los maestros por su sacrificada labor.

Palabras clave: Brechas, desigualdad, educación, rural, tecnología.

Abstract

This article intends to make a brief analysis of the real situation of education in rural areas of Peru; whose most relevant problem is educational inequality, which affects a large percentage of students who live in the most remote rural areas of our country, classified as deep Peru. The methodology that has been used for this work was based mainly on the search of bibliographic sources, as well as on the reading and documentary analysis of various theoretical approaches and studies on the topic in question. With respect to the approach, it is qualitative in nature, the method of which was documentary analysis. The conclusions reached are that the role played by the State as the executing entity and responsible for educational policies is very deficient, which is reflected in the results of the low academic performance of the students and the poor accessibility to reach the higher level. In that sense, the State has the duty to guarantee quality education for everyone, throughout the country; with equity and accessibility to adequate infrastructure, basic services, implementation of educational and technological means and materials that allow students to safely cope with the demands of this globalized world, and, finally, the recognition of teachers for their sacrifice work.

Keywords: Gaps, inequality, education. Rural. Technology.

Introducción

La educación es aquella que prepara al ser humano para orientarse en su quehacer cotidiano y profesional, por ello, es que la educación debe ser de calidad y funcional; que le permita al individuo, desenvolverse con seguridad en los diferentes rubros de su vida y ser parte de la población activa que produzca y aporte al desarrollo de una determinada sociedad.

La declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 16, establece que: “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental”

Según la Constitución política del Perú, en su propuesta de reforma constitucional, que modifica el artículo 16, señala que, “la educación es un derecho humano fundamental, que garantiza el desarrollo de la persona y la sociedad por lo que el Estado invertirá anualmente no menos de un 6% del Producto Bruto Interno (PBI)”

Así mismo, en el artículo 14° dice “La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. Es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país.”

En ese sentido, el Estado debe garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos, es decir tiene el deber de atender las necesidades básicas de manera equitativa a todas las instituciones educativas de nuestro país, priorizando los contextos más vulnerables; sin embargo, la garantía de lo equitativo no es real, existe mucha injusticia y discriminación más que nada en las zonas rurales, donde las instituciones educativas en su mayoría carecen de infraestructuras modernas, materiales educativos a destiempo, servicios básicos como agua potable, luz eléctrica, internet y saneamiento, los bonos a los docentes por ruralidad no compensa con los gastos que hace los docentes por estar lejos de sus familias, no se cuenta con las condiciones que favorezcan de alguna manera el logro de los aprendizajes en los estudiantes, entonces, ausencia de políticas de promoción y ascenso al buen docente, sin estímulos y oportunidades para seguir una formación profesional permanente, entonces, ¿por qué el afán de calidad educativa si no se cuenta con estos requerimientos básicos?.

En esa misma línea, cabe mencionar que el Perú es parte de la agenda al 2030, las Naciones Unidas está apoyando para el desarrollo de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en cuanto al tema educativo está prescrito en el objetivo 4, lo cual consiste en “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”

Según esta iniciativa el Estado peruano tiene en sus manos el desarrollo del país, para lo cual debe hacer un diagnóstico situacional de la educación peruana, replantear las políticas educativas y

ponerlos en ejecución, con el fin de disminuir las brechas existentes más que nada en las zonas rurales, para que los estudiantes sean partícipes de la competitividad que exige esta famosa evaluación PISA. Según los resultados sobre la evaluación del 2022 estamos por debajo de Chile, México y Uruguay, esto significa que el sistema educativo peruano aun no cobra el sitial para brindar una educación de calidad, las condiciones que se requieren no están siendo atendidas por la misma crisis política y económica que se encuentra el país.

El presente artículo tiene la pretensión de ofrecer un breve análisis de la realidad educativa en nuestro país, y específicamente a la desigualdad educativa que afecta a más del 24% de la población estudiantil en el nivel secundaria que corresponden a las zonas rurales; y del mismo modo evaluar las exigencias que requieren los docentes para desenvolverse con efectividad en las funciones que le corresponde.

Metodología

La metodología que se ha utilizado para el presente trabajo, se basó principalmente en la búsqueda de fuentes bibliográficas, como también en la lectura y análisis documental de diversos enfoques teóricos y estudios sobre el tema en mención.

El proceso que se va a realizar, estará basado en el contenido de diferentes artículos y en las discrepancias de las investigaciones de autores que han logrado clarificar conceptos.

Con la revisión y análisis que se va realizar se tendrá en cuenta la visión de algunos aspectos que se encuentran inmersos a la desigualdad educativa.

Análisis y discusión

La realidad de nuestros estudiantes en las zonas rurales del país están siendo limitados de oportunidades y de su derecho a la educación ; los problemas son múltiples, siendo una de ellas el descuido y desprotección por parte del Estado , con políticas educativas no ejecutadas, las autoridades de turno no priorizan a los más necesitados, la política mezquina por la discriminación latente entre los ricos y los pobres; en ese sentido el presupuesto que se destina al sector educación no supera al 6% de PBI , la suma irrisoria no puede cubrir las necesidades imperiosas en cuanto a implementación pedagógica, materiales educativos pertinentes, actualizaciones y estímulos a los docentes , servicios básicos , infraestructura favorable, internet y otros.

Los estudiantes de zonas rurales de acuerdo a su geografía, en su mayoría sus viviendas están ubicadas a ciertas distancias de su escuela o colegio, hacen sacrificios bastante difíciles para continuar sus estudios; por la lejanía, caminan horas y horas, a veces sin comer por llegar temprano al colegio o escuela, otras veces son alcanzados por las inclemencias del tiempo, calor, lluvia, granizo etc. Algunos para cubrir sus necesidades básicas como son alimentación y vestido tiene

que trabajar en las chacras, porque ellos provienen de familias pobres, cuya canasta familiar ni siquiera llega a los 3 dólares diarios. Los problemas sociales más su situación económica afecta de manera significativa para continuar sus estudios, sin embargo, algunos de ellos son valientes y guerreros enfrentan las vicisitudes y llegan al nivel superior, anhelos que todos quisieran.

Frente a esta situación cabe hacer la siguiente pregunta, ¿Si el gobierno de turno dispondría mayor presupuesto en las instituciones educativas de las zonas rurales, los estudiantes tendrían mejor rendimiento académico igual que los de las zonas urbanas?

¿Cuál sería el impacto en los estudiantes si es que los gobiernos de turno a través de sus ministerios construyeran más escuelas en esos lugares alejados?

Como docente, soy testigo de toda esta problemática que atañe a la educación año tras año, donde he observado de manera directa la desigualdad educativa en las zonas rurales de la región Huánuco, donde la mayoría de las instituciones educativas no cuenta con infraestructuras adecuadas, no hay señal de internet, no cuentan con los servicios sanitarios básicos, no hay espacios que acojan a los docentes que trabajan en esas zonas, los bonos por ruralidad no cubren los gastos que realizan para su permanencia en dichos lugares, falta de personal de apoyo, falta de docentes por mayor población estudiantil, las autoridades locales se sienten impotentes porque no cuentan con un presupuesto para apoyar al sector educación.

En el presente trabajo, bajo esa problemática plantea algunas alternativas de solución ; acudir a la autoridades locales regionales para hacer de su conocimiento las dificultades permanentes que hay en cuanto a la conectividad (internet), ya que tal igual como se implementa ese rubro en las instituciones de las zonas urbanas, también se haga en las zonas rurales para tener acceso y estar acorde a la tecnología; así mismo plantear a que el Estado destine mayor presupuesto en las zonas más alejadas y a las familias más necesitadas; plantear proyectos innovadores que involucre en sus estudios a los dispositivos electrónicos a los niños y adolescentes para la articulación de sus conocimientos con la tecnología y sus ventajas., promover prototipos de materiales didácticos con recursos propios de la zona donde se desarrolla la educación, garantizar la formación profesional permanente del docente rural con estudios de especializaciones, hasta posgrados y finalmente promover la calendarización diferenciada para la educación rural a través de documentos como Directivas emitidas por las instancias educativas.

Conclusión

El sistema educativo peruano desde los inicios de la época republicana ha presentado diferencias bien marcadas en cuanto al servicio educativo, evidenciándose con más claridad durante la pandemia del COVID 19, donde las zonas rurales han sido más afectadas, por la falta de implementación de recursos y medios tecnológicos como también el poco acceso a internet, lo que trajo como consecuencia deserción y abandono escolar, postergando así su derecho a la educación,

todo ello por falta de equidad y la atención prioritaria a los más pobres. . Esta problemática de desigualdad educativa afecta la calidad educativa, el rendimiento académico y oportunidades de desarrollo de los estudiantes que forman parte a la población rural.

La realidad educativa en las zonas rurales de nuestro país muestra una gran indiferencia en cuanto a la atención del servicio educativo por parte del Estado; hay tantas brechas que a pesar de políticas educativas dadas no se logran cubrir las necesidades básicas para que los estudiantes tengan igualdad de oportunidades en cuanto su formación integral. Seguimos con limitaciones abismales a diferencia de la urbanas; las instituciones educativas en zonas rurales a pesar de que hay mayor población estudiantil no hay atención prioritaria, lejos muy lejos de equidad en la asistencia, justicia o injusticia; el Estado debe garantizar una educación de calidad para todos, sin politizar, descentralizando oportunidades de estudio y dotando de servicios básicos a las instituciones educativas, implementando con medios y materiales educativos pertinentes y reconociendo la labor sacrificada del maestro que a pesar de las precariedades y dificultades hacen el esfuerzo de enseñar a los estudiantes para lograr los aprendizajes fundamentales

Uno de los problemas para que la educación no avance en estos últimos años son los intereses y mezquindad política, lamentablemente las autoridades que elegimos como nuestros representantes hacen poco o nada por la educación en el Perú, solo velan por sus propios intereses. Desde el primer poder que es el legislativo se plantean reformas educativas que solo quedan como letra muerta, no llegan a ejecutarse; en toda sociedad la educación es el pilar para el desarrollo personal y social para la construcción de una sociedad justa , por lo tanto se requiere de un gobierno con una visión política amplia, humana y colaboradora e inteligente para poder sacar adelante a la sociedad peruana, y que nuestra educación este acorde a los alcances tecnológicos y científicos a nivel nacional, es decir a todo por igual y que tome decisiones a favor de las grandes mayorías que son las poblaciones más necesitadas.

REFERENCIAS

- Ayala, A. B., & Buitrago, A. G. R. (2021). Expresiones de desigualdad educativa en Colombia: una reflexión desde los indicadores de contexto, acceso y resultado. *Cultura Científica*, (19), 59-78.
https://revista.jdc.edu.co/index.php/Cult_cient/article/view/735
- Carmona, C. A., García-Arnau, A., & Vázquez-Cupeiro, M. S. (2023). ¿Qué es la desigualdad educativa? Divergencias y continuidades en las grandes reformas educativas en España. *Education Policy Analysis Archives*, 31. <https://epaa.asu.edu/index.php/epaa/article/view/8021>

de Santiago, O. (2020). La educación en tiempos de la pandemia de COVID-19. *Santiago: CEPAL-*

UNESCO. Recuperado https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45904/1/S2000510_es.pdf <https://unidosenred.org/wp-content/uploads/2022/05/374075spa.pdf>

Gómez-Arteta, I., & Escobar-Mamani, F. (2021). Educación virtual en tiempos de pandemia: incremento de la desigualdad social en el Perú. *Revista Chakiñan de Ciencias Sociales y Humanidades*, (15), 152-165.

https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&as_ylo=2020&q=Educaci%C3%B3n+virtual+en+tiempos+de+pandemia%3A+incremento+de+la+desigualdad+social+en+el+Per%C3%B3+A.&btnG=

Gutierrez-Moreno, A. (2020). Educación en tiempos de crisis sanitaria: pandemia y educación. *Praxis*, 16(1), 7-10.

https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&as_ylo=2020&q=Educaci%C3%B3n+en+tiempos+de+crisis+sanitaria%3A+pandemia+y+educaci%C3%B3n.+Praxis%2C+&btnG=

Guadalupe, C (Ed.). (2021). *La educación peruana más allá del Bicentenario: nuevos rumbos*.

Universidad del Pacífico.

[https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=DAEyEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT2&dq="Educación+al+Bicentenario:+&ots=mxLn0o56DC&sig=9i2NsHhqOggTokKeArX9xt9bquw#v=onepage&q="Educación%20al%20Bicentenario%3A&f=false](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=DAEyEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT2&dq=)

Monsalve, D. Y. H. (2021). El modelo de la alternancia y la desigualdad educativa territorial en la educación en Colombia. *Revista internacional de pedagogía e innovación educativa*, 1(2), 61-86.

Miranda, J, Maldonado, S., & Gonzáles, X (2023). Desfragmentación social y transmisión intergeneracional de desigualdades educativas en jóvenes colombianos.

<https://repositorio.americana.edu.co/entities/publication/da334886-eed0-43bc-a935-6476ad3be890>

Pérez López, S. (2023). Desigualdades educativas: Análisis entre lo rural y lo urbano.

<https://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/68924>

Relaiza, H. R. S. M., Ostos, F., Romero, S., & Ventosilla, D. (2021). Política educativa en América Latina. *Revista Innova Educación*, 3(2), 321-334.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8054635>

Rubio, M. (1999). *Estudio de la Constitución Política de 1993*. Tomo II. Lima, Perú: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

<https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/68>

Unesco. (2020). Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2020: inclusión y educación: todos y todas sin excepción.

VIÑA, B. (2021) La vulneración del derecho a la educación en la era digital. *I+ D+ I DESDE LAS DIFERENTES RAMAS DE CONOCIMIENTO*,

https://www.researchgate.net/profile/BeatrizRayon/publication/360413163_La_vulneracion_del_derecho_a_la_educacion_en_la_era_digital_en_Avances_y_Contribuciones_en_IDi_desde_las_diferentes_ramas_de_conocimiento_Lourdes_Villalustre_y_Marisol_Cueli/links/62750e2eb1ad9f66c8a7255c/La-vulneracion-del-derecho-a-la-educacion-en-la-era-digital-en-Avances-y-Contribuciones-en-I-D-i-desde-las-diferentes-ramas-de-conocimiento-Lourdes-Villalustre-y-Marisol-Cueli.pdf#page=22

Aizpuru, P. (1999). *Educación. Madrid, España: El colegio de México Universidad Nacional de educación a distancia.*

Cotler, J. y Cuenca, R. (2011) *Las Desigualdades en el Perú*

De Belaunde, C (2011) *Una mirada a la desigualdad en los estudios sobre el sistema educativo peruano.* Perú.

Freire, P. (1975). *¿Extensión o comunicación?: la concientización en el medio rural*. Buenos Aires.

Juárez, D. (2016). *Educación Futura*. Obtenido de Omisiones de la Reforma Educativa: Exclusión en las escuelas primarias rurales multigrado de México.

Montero, M y Uccelli L., (2020) *Informe de seguimiento de la Educación en el mundo 2020 América Latina y el Caribe*.

Garofalo, R. (2018) Crisis de la escuela rural, una realidad silenciada y su lucha para seguir adelante. *Revista Científica. Conrado vol.14 no.62* Cienfuegos. Ecuador.

Freire, P. (1975). *¿Extensión o comunicación?: la concientización en el medio rural*. Buenos Aires